

PRIMEIROS SOCORROS E PREVENÇÃO DE ACIDENTES: A FALTA DO TREINAMENTO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS ESCOLAS BRASILEIRAS

Miriam Silva Santos¹; Caíque de Almeida Soares¹; Cecília Uemura Leite¹; Felipe Fernandes de Brito¹; Marco Toribio¹; Nina Franco Luz².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, GO, Brasil

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, GO, Brasil

Introdução: Acidentes em ambiente escolar, como engasgos, queimaduras, convulsões, intoxicações, desmaios, choque elétrico, afogamento, fraturas e hemorragia externa são comuns, tendo como potencializadores a natureza curiosa das crianças além de locais de vivência inadequados. Dessa maneira, destaca-se a importância de transmitir o conhecimento e prática das noções básicas de prevenção de acidentes bem como de primeiros socorros no ambiente escolar, com o objetivo de tratar de forma adequada essas emergências. **Objetivos:** Avaliar se há a falta de treinamento de primeiros socorros na educação básica e suas implicações à saúde coletiva. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura nas bases de dados e bibliotecas virtuais em saúde Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PUBMED, adotando como estratégia de busca os descritores em saúde “Ensino”, “Primeiros Socorros”, “Escolas” e “Educação em Saúde” com o operador booleano “AND” “e os descritores em saúde: utilizando o operador booleano “AND”. Foram selecionados seis artigos publicados nos últimos dez anos, escritos nas línguas portuguesa e inglesa. **Resultados:** Identificou-se carência de conhecimento e falta de experiência dos alunos em técnicas que visem prestar um suporte básico em primeiros socorros. Antes da formação e treinamento de capacitação, havia um baixo nível de conhecimento no que tange a gestão do paciente inconsciente, o uso de desfibrilador, técnica de desengasgo e gestão de hemorragia. Entretanto, após intervenções educativas por meio de oficinas, a compreensão e as habilidades dos estudantes melhoraram de forma significativa demonstrando que crianças em idade escolar são capazes de aprender princípios do suporte básico de vida e realizar os primeiros manejos e atendimentos a indivíduos acometidos em uma emergência, além de chamar o atendimento especializado. Além disso, foi notado que através de metodologias ativas e simulações realísticas os alunos conseguiram aprender e absorver melhor a temática e que o interesse e habilidades por parte dos estudantes aumentaram após os ensinamentos e treinamentos de capacitação em primeiros socorros. **Conclusão:** Torna-se crucial ampliar o treinamento em primeiros socorros no currículo da educação básica, não deixando restrito somente a nível escolar superior e técnico. Compartilhar esse tema é eficaz e contribui para a formação de uma cultura de segurança diante situações de emergência no meio escolar.

Palavras-chave: Ensino; Estudantes; Primeiros Socorros.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se Aplica.

Fonte financiadora: Não se Aplica.